

PALEO-CHRISTIAN CHURCHES AND MONASTERIES OF BESSARABIA
(6TH – 7TH CENTURIES)

Biserici și mănăstiri paleocreștine din Basarabia (secolele VI – VII)

by Vlad D. Ghimpu

Civinte-cheie: Bessarabia (Rep. Moldova), monument arheologic Sobari (Soroca), episcopie, biserica Peștera Bechir, altar, templon, mănăstirea rupestră de la Butuceni (Orhei).

Rezumat: Studiul pune în valoare biserici și mănăstiri paleocreștine de la monumentul arheologic Sobari (Soroca), de la Peștera Bechir de lângă orașul Soroca, și de la complexul rupestru monastic din Butuceni (Orheiul Vechi), în care s-au expus o serie de evaluări creștine, arhitecturale, iconografice, folclorice și cronologice, care le-au imprimat o importanță excepțională, uneori de unicat, pentru istoria plaiului nostru. Unele din aceste valențe depășesc valoarea lor locală sau națională și se pot înscrie în categorii de modele ce pot completa patrimoniul creștin ori cultural general al spațiului european sau mondial.

Keyword: Bessarabia (Rep. of Moldova), archaeological monument Sobari (Soroca), bishopric, Bechir Cave church, altar, templon, cave monastery of Butuceni (Orhei).

Abstract: The study highlights paleo-Christian churches and monasteries at the Sobari Archaeological Monument (Soroca), at Bechir Cave near the town of Soroca, and at the monastic cave complex in Butuceni (Orheiul Vechi), where a number of a series of Christian, architectural, iconographic, folkloric and chronological evaluations, which have imprinted on them an exceptional, sometimes unique, importance for the history of our pleasure. Some of these valences exceed their local or national value and can fall into categories of models that can complement the general Christian or cultural heritage of the European or world space.

O biserică de zid din secolele VI – VII de la monumentul arheologic Sobari (Soroca).

Din anii 60 ai sec. XX arheologul sovietic E. Rikman, venit de la Moscova, a efectuat mai multe săpături arheologice la monumentul antic Sobari, raionul Soroca, în care ulterior s-a descoperit și o construcție de piatră (fig. 1), cercetările s-au reluat în anii 90 și continuă până astăzi, cu multe analize polemice, tributare, în fond, concepțiilor istorice sovietice. A fost construcție a romanilor sau a barbarilor, mai multe erori conceptuale, dar și în cadrul publicării neadecvate a unor materiale, cum s-a dovedit recent printr-un studiu revăzut al unor vestigii. Este vorba de o cărămidă desenată liniar, ce s-a colectat în monumentul arheologic și a fost publicată de cercetătorul E. Rikman în anul 1970 (Рикман 1970, 180-197). Descoperită într-un sit preponderent de cultură Sântana de Mureș – Cerneahov (sec. III-IV), piesa a și rămas încadrată cronologic acestei perioade, reprezentând un element de factură romană, cum se credea, provenind de la o construcție din piatră și cărămidă cu coloane, deci cu elemente arhitectonice specifice, inclusiv cu geamuri de sticlă, acoperiș de olane etc. Amestecul cu material arheologic dominant de secol III – IV nu i-a permis autorului să propună alte evaluări de datare, deși sublinia că fundația construcției a tăiat stratul cultural Sântana, însă fără să lase urme culturale

proprii, semn că a durat puțin timp sau nu a fost definitivată. Ulterior, acest monument se considera interzis pentru valorificare. Apoi, în anii -90, investigațiile au fost reluate. Alți cercetători, care au reînceput săpăturile arheologice, au analizat monumentul de la Sobari în aceeași abordare culturală și cronologică (Niculiță 1996; Niculiță, Popa 2000; Popa 2001).

Fig. 1. Planul arheologic cu urme de zid și baze de coloane al edificiului de piatră de la Sobari (Soroca).
Archaeological plan with traces of wall and column bases of the stone edifice of Sobari (after Niculiță, Popa).

Încă la sfârșitul anilor -60 la inițiativa lui E. Rikman, unele vestigii s-au analizat cronologic cu radio-carbon la Institutul de arheologie al Academiei de științe a URSS, care le-ar fi datat, fie la hotarul secolului III – IV, ori la hotarul secolului VI – VII. În afară de considerațiile cronologice rezultate din evaluarea monumentului arheologic în ansamblu, cât și a construcției de piatră, E. Rikman, a publicat și cărămida cu reprezentarea unui plugar, aducând-o ca dovadă grăitoare la activitatea de cultivare a pământului în comunitatea ce a locuit în această așezare (Рикман 1970, 183). Cum s-a dovedit ulterior, autorul nu a reprodus integral imaginile de pe cărămida liniată, repetând tendențios aceleași caracteristici și peste 5 ani în altă publicație (Рикман 1975), deși piesa conține și alte elemente, deosebit de importante, care pot fundamenta o nouă datare, cât și o altă apartenență culturală a “casei” de piatră de la monumentul arheologic Sobari, cu valențe excepționale pentru civilizația acestor locuri și românilor în întregime.

Privită (cărămida) ca o foaie de hârtie, expusă album, compoziția desenului poate fi împărțită în două părți: partea stângă și partea dreaptă. În stânga jos are reprezentată o cruce, iar de asupra, un rând de cifre și posibil litere: ”V”, litera „v”, seamănă cu cifra 5 roman, numărul XX (20) și ÎX (9). După noi marchează o dată calendaristică, ziua de XX a lunii a IX-a, sau

septembrie. „V”, despărțit de cifre printr-o linie în unghi, redă o abreviere a lui Vasile, asemenea cu Sfântul Vasile. Altă literă, singulară, „V” este inscripționată mai sus de prima, repetând-o ca dimensiune, apropiată de marginea cărămizii. Ultima, unică, s-a scris după ardere, considerăm noi, - ea se deosebește prin marginile (malurile) ascuțite, spre deosebire de toate celelalte linii care s-au zgârâiat pe cărămida udă și au marginile mai rotunde. Să specificăm din caracteristica crucii – are gaură la bara de sus și putem aprecia, că repetă un model ce se lega la gât, și deci poate fi încadrată printre cruciulițele pectorale. Partea dreaptă a desenului este desenată cu linii mai puțin adânci decât prima, din cauza desenului mai complicat. Jos, într-un medalion rotund este redat, destul de schematic, chipul unui sfânt, probabil Maica Domnului, alături, în stânga ei, tot în cerc, posibil pruncul Iisus, stilizat, greu vizibil, mai sigur prin triunghiul corpului. De asupra, un agricultor în picioare, cu un plug de lemn, cu două brăzdare, ce ară cu un cal, iar spre margine, sus, în a 3-a bandă este liniat un simbol astral - soarele. Plugarul cu calul și simbolul de asupra, din margine, ultimul fără să fie numit, le-a publicat și arheologul E. Rikman (1970, 183), ignorând orice referire la celelalte elemente. Cărămida poartă urme de mortar, semn că a fost pusă în zid, din greșeală posibil. Din cele relatate, prin desenul liniat, observăm niște informații imaginare, consemnate artistic și “în scris”, despre apariția obiceiului Plugușorului (fig. 2).

Fig. 2. Cărămida desenată liniar din monumentul de la Sobari (interpretare, V. Ghimpu).
The linearly drawn brick from the monument of Sobari (interpretation, V. Ghimpu).

Așa cum se relevă calendaristic pe cărămidă, marcarea *primei brazde* se serba la aratul de toamnă, în luna septembrie, când se celebra echinocțiul de toamnă, obicei asimilat religiei creștine, după cum ne dăm seama din crucea prezentă și după medalionul cu sfinți. Acest fapt ne îndrituește să propunem apariția Plugușorului, cu o evoluție mai concretizată decât cea din studiile cercetătorilor de până acum (Adăscăliței 1987; Pop 1989, 25-131; Băieșu 2008, 249-292). Pentru început, să pornim de la calendarul concret, cel iulian, cu datarea aratului de toamnă, iar Anul Nou se schimba iarna, la sfârșitul lunii decembrie. În secolul VII în Bizanț se trece la calendarul anului nou de la 1 septembrie (Calendarul 2003, 858-860). Drept element de datare a sărbătorii primei brazde, - o avem consemnată în scris și imaginar-artistic în perioada de până la acest moment. După trecerea la calendarul cu Anul Nou de la 1 septembrie sărbătoarea s-a transferat la această dată. Ulterior, mai târziu, datina înregistrată pe cărămidă s-a dezvoltat într-un obicei etnografic excepțional, așa cum este Plugușorul de astăzi, descris de câteva secole (cf. istoriografia cercetărilor, în Băieșu 2008, 7-35; inclusiv studii monografice - Adăscăliței 1987; Pop 1989).

Obiceiul Plugușorului include în sine mai multe datini, primordial fiind fertilizarea ogorului cu plugul sacru, aratul primei brazde, prezent la mai multe popoare. Apărând din negura timpului, românii, probabil l-au avut încă de la geto-daci, și el s-a perpetuat inclusiv în epoca romană. Așa cum apreciază specialiștii, ca o sinteză într-un obicei complet Plugușorul s-a definitivat târziu, deoarece Dimitrie Cantemir nu-l menționează. Cantemir, având cunoștințe enciclopedice, a descris obiceiurile moldovenilor, relatând la Anul Nou manifestări bogate, practicate atât de țărani, cât și de boieri. Plugușorul, la vremea lui, trebuia deja să se transferat ca obicei la Anul Nou de 1 septembrie, - brazda cu arătură numai atunci s-a arat, nu iarna la 1 ianuarie, cum se urează și astăzi, ca o reminiscență de la anul nou bizantin. Aici noi trebuie să ne conducem de litera Calendarului, despre care majoritatea cercetătorilor îi vedeau începutul primăvara, când Anul Nou se marca la echinocțiul din martie, ceea ce este greșit, probabil. După ce s-a trecut la calendarul iulian, pe timpul lui Cezar, Anul Nou se va marca la 1 ianuarie, iar o nouă schimbare a calendarului la 1 septembrie are loc în Bizanț începând din secolul al VII-lea. De la schimbarea din acest secol sărbătoarea primei brazde s-ar fi adaptat de la echinocțiul de toamnă ceva mai devreme la Anul nou din 1 septembrie. Ulterior, când se trece din nou la marcarea Anului nou iulian la 1 ianuarie (Dimitrie Cantemir redă sărbătorile după calendarul iulian), ar fi putut începe transferul de sinteză cumulativă de iarnă, adică anul nou de la 1 septembrie se serba la 1 ianuarie. Obicei care s-a finalizat deja, după primul sfert al secolului XVIII, manifestat până la noi, ca o tradiție a Plugușorului de Anul Nou, ce va continua într-o datină originală până în zilele noastre. Cu o precizare însemnată: Plugușorul, cu toate componentele sale se va contopi și cu obiceiul Orația de Anul nou, deosebită, care a existat mai

înainte la anul nou de iarnă, împreună cu jocurile cu măști, cu prezentări satirice, având și un accentuat caracter de cronică și critică socială. Astfel, importanța cărămizii desenate de la Sobari, datată plauzibil în secolul VI-VII, are valoarea de a puncta un obicei dintre cele mai fundamentale ale folclorului românesc, împreună cu atestarea uneia dintre primele manifestări de iconografie creștină, o operă de artă românească cu profunde semnificații, inclusiv ale primului document “scris”.

În urarea clasică a Plugușorului protagonistul de bază este badea Vasile, moș Vasile, sau Sf. Vasile: “S-a sculat badea Vasile de dimineață...”. Conform calendarului creștin, astăzi se face o legătură directă între sărbătoarea Plugușorului și ziua Sfântului Vasile cel Mare de 1 ianuarie (Farmer 1999, 316-317; Stoian 2007, 341). Dar noi nu știm cum s-a ajuns la aceasta contaminare, deoarece ele nu au fost identice. Era creștină a Calendarului s-a început din secolul VIII (Dicționar 1982, 109; Calendarul 2003, 859). Sărbătoarea de Anul Nou este un prilej de veselie generală, pe când modelul de viață al sfântului este unul dintre cele mai exemplare, determinate de cumpătare creștinească, deci, probabil, cu atât mai mult nu la el se refereau atunci când a apărut în luna septembrie. Deoarece avem marcată, totuși, o sărbătoare creștină, găsim în unele izvoare folclorice, relatări interesante în acest sens, de pildă, în popor se susține că și pe *Iisus Christos îl chema Vasile. Numele de Christos i s-a pus la 30 de ani, când s-a botezat*. Sau, în altă interpretare, *Domnul Christos s-a născut de Crăciun, iar la săptămână, de Sf. Vasile, l-au botezat în legea cea veche și i-au pus numele "Vasile"*. Antroponimul Vasile provine de la termenul grecesc „vasileos”, cu sensul de „împărat, rege”, să fi fost marcajul pe cărămida arheologică inițial ziua lui Iisus Christos sau a împăratului? Nu știm. Mai adăugăm și alte interpretări populare, culese tot de Elena Niculiță-Voronca, cu referire la persoana Sfântului Vasile, la sfârșitul secolului XIX, în Bucovina: “1. *Sf Vasile e bețiv mare, de altfel tare bun. El s-a rugat lui Dumnezeu ca să-i deie o zi să fie a lui și Dumnezeu i-a dat cea întâi zi, de Anul Nou. Sf. Vasile a luat un clopoțel și a legat la toartă o crenguță de busuioc și s-a dus la Dumnezeu să ureze. De aceea de Sf. Vasile se urează*. 2. *Sf. Vasile șede călare pe poloboc; de aceea de ziua lui se fac veselii și chefuri*. 3. *Sf. Vasile e holtei, atunci se fac petreceri mari. El face pozne mari, dragoste; e împăratul iubirilor. El petrece și iubește, și joacă, și cântă – le cântă muzici, strică fete, beau, fură... Spre Anul Nou, când se deschide cerul, toate apele se prefac în vin. În ceasul acela dacă ieai apă e vin...*” (Niculiță-Voronca 2008, I, 104; II, 235). Ceea ce am putea aprecia ca naivități folclorice, de peste un mileniu, le găsim însă la băutorii de vin de la sărbătorirea zilelor lui Bacchus (Kernbach 1983, 95), la culesul viei, care aveau loc tot în luna septembrie, iar masca cu cap de cerb, purtată de bachante atunci, este menționată și de D. Cantemir la români în obiceiul numit Turca, care se desfășura deja la Crăciun (Cantemir 1872, 141-142; 1875, 155-156;

1923, 169-171), inclusiv în altă variantă, masca cu bourul (Cantemir 1988, 175-177; 2004, 251) sau capra, care au loc și astăzi la sărbătorile de Crăciun și de Anul Nou. În cazul nostru, la evenimentul însemnat, nu știm dacă se avea în vedere ziua lui Iisus Christos, sau a împăratului, ori a Sf. Vasile, însă inscripția (cu litera latină "V") s-a făcut cu siguranță în limba română, nu în greacă și nici în latină, care trebuia să fie Bazilius.

Probabil, în icoana din medalion avem imaginea Maicii Domnului cu pruncul, ce s-a redat destul de stilizat, și s-a imprimat cu linii mai puțin adânci din cauza complexității desenului. După reprezentarea unor efigii imperiale pe monedele romane de la sârșitul secolului IV – începutul secolului V, se crede că acestea au stat și la baza apariției iconografiei paleocreștine în medalioane (Preda 1980, 55; Șovan 1987, 227-233), un medalion cu imaginea lui Daniel în groapa cu lei s-a găsit în Dobrogea, datat la mijlocul secolului V (Opaț 1984, 337-338). Alt exemplar s-a descoperit într-un monument mai la nord, în Moldova, datat prin analogie, tot la mijlocul sec. V (Șovan 1987, 227-233), apariția medalioanelor cu tematică creștină a fost generală în teritoriile romane (Teodor 2001, 19-27). Ulterior, după cum s-a reconstituit de către cercetători, templonul bisericii Sf. Sofia (anul 537) din Constantinopol (precursorul iconostasului), avea, de asemenea icoane în medalioane (rotunde) (Лазарев 1967, 62-196). Acestea nu au avut o circulație prea largă, deja în bisericuța de la Peștera lui Bechir, secolul VII, în templon avem icoane dreptunghiulare (Ghimpu 2013, 135-138). Icoana din medalionul de pe cărămidă s-ar data tot aproximativ în secolul VI-VII, inclusiv, coroborată și prin cruciulița pectorală imitată în desen, așa cum acestea apar în secolele VI – VII arheologic, unul dintre indicatori, care este susținut și de analiza cu radio-carbon. Astfel, la datarea Cărămizii de la Sobari avem însemnați următorii indici: calendarul iulian ante secolul VII, crucea pectorală și icoană în medalion din secolele VI – VII, corelate și cu informațiile etnografice.

Încercăm să ne referim și la persoana ce a liniat cărămida de la Sobari, care era un preot cel mai probabil, român, și reprezenta o comunitate românească, aproape de Nistru, iar cum edificiul de piatră era prea somptuos pentru o biserică simplă, s-ar putea să reprezinte autoritatea unei episcopii. Așa cum au apreciat și alți autori (Teodor 1991, 82; Niculiță 1996, 20; Niculiță, Popa 2000, 69; Popa 2001, 153, 158), din cauza lipsei stratului cultural (fără urme de lociure), edificiul de piatră de la Sobari putea fi o biserică cu altarul pătrat. În mediul romano-bizantin o așa bazilică cu altarul neabsidat numită siriană s-a descoperit în orașul Callatis (Mangalia), datată în secolele V-VI d. Hr. (Theodorescu 1963). La biserica din Sobari colonadele din interiorul bazilicii clasice s-au scos prin simplificare înafară (fig. 3). După afirmarea religiei creștine, ca și în trecut, apanajul stabilirii calendarului îl aveau preoții. Ei trebuiau să anunțe populația cu privire la zilele de sărbători religioase, atunci când nu se muncea, dar trebuia să se

meargă la biserică. Și doar nici preoții singuri nu fixau aceste zile individual, dar erau anunțați de o autoritate mai generală, care se făcea probabil la episcopie. Astfel, s-a liniat și cărămida de la Sobari, de către un preot, abilitat cu anunțarea calendarului poporenilor, plus că s-a dovedit și cu un oarecare talent, care ne-a lăsat o imagine sugestivă a sărbătorii Plugușorului din secolele VI-VII. Apreciind posibilitatea care ne indică o biserică somptuoasă episcopală, acoperită cu olane și cu ferestre de sticlă, putem considera că aici să se fi aflat sediul unui horepiscop, termen arătat de Mircea Păcurariu pentru zone de la nordul Dunării, cu semnificația de episcop de țară (adică de sate) (Păcurariu 1991, 117), aflați într-o relație strânsă canonică și liturgică cu biserica creștină romano-bizantină. Cât privește biserica cu altarul pătrat de la Sobari, e avea două încăperi, în cea mică se afla altarul, iar în cea mare naosul pentru credincioși, iar orientarea altarului era spre vest (Ghimpu 2016, 307-311; 2017, 36; Якобсон 1983, 79-81, 83-84), care iarăși ne susține o cronologie destul de veche. Implicit, la reconstrucția edificiului putem adăuga coloane (de lemn) și portice pe toate cele patru laturi, așa cum sunt descrise în analogiile dintre cele mai strânse cu biserici creștine siriene (Якобсон 1983, 83).

Fig. 3. Reconstrucția casei (bisericii) de piatră de la Sobari, apud A. Popa.
Reconstruction of the stone house (church) of Sobari.

Biserica rupestră Bechir de lângă Soroca.

La o înălțime de circa 6.50 m de asupra nivelului de călcare, în afara bisericuței Peștera lui Bechir de lângă Soroca se vede o ușă și, alături de ea, o mică fereastră pătrată, săpată în roca de cretă, cu o structură asemănătoare cu cele din perioada primilor creștini (Ghimpu 1998, 43-56; 1999, 31-46; 2000, 144-162; 2012, 9-17; 2013, 135-138). Ea se compune dintr-o mică încăpere dreptunghiulară, plus altarul semicircular, în care se pătrunde printr-o singură intrare arcuită în partea superioară (fig. 4). Ceea ce-i dă valoare, în contrast cu simplitatea planului, este o exuberantă plastică decorativă de pe pereții din fața altarului, de pe unul lateral, care se prelungește până de-asupra ferestrei de la peretele din spate, într-adevăr, asemenea decorație noi nu am mai întâlnit în spațiul românesc. Decorația sculptată s-a păstrat doar fragmentar, fiind în mare parte distrusă, iar edificiul în întregime este înegrit de la focul care s-a făcut în interior, ulterior, procedeu de vandalizare ce continuă până în zilele noastre.

Fig. 4. Intrarea în altar în biserica rupestră Bechir de lângă Soroca.
The entrance to the altar in the Bechir cave church near Soroca.

Această biserică are unele asemănări cu lăcașele de cult de la Basarabi – Murfatlar (Dobrogea) prin faptul că sunt realizate în aceeași rocă de cretă (Barnea, Ștefănescu 1971, 180-233; Barnea 1987, 81-106; 1997, 54-59), iar la peretele din spate, de o parte și de alta a ușii are câte o banchetă cruțată în rocă. Peretele din partea laterală dreapta a avut bancheta pe toată

lungimea sa, de la ușă până aproape de altar, care a fost scurtată, după informațiile culese de Vasile Curdinovschi în anul 1918 (Курдиновский 1918, 1-11), lucru explicabil, deoarece acest perete nu are decorație, iar deasupra banchetei rămasă numai lângă ușă i-a fost săpat un cotlon în care s-a făcut focul, scoțindu-se un hogoag afară, de la care s-a păstrat o gaură în perete. Prezența acestor utilități relevă că încăperea în cauză a fost locuită, probabil în secolul XIX sau într-a doua jumătate a secolului XVIII, cum se crede, când în ea ar fi trăit un haiduc cu numele Bechir.

În altarul destul de neîncăpător se pătrunde print-o singură intrare, el având o groapă în centru, în care fie că s-a aflat îngropată masa sfântă din lemn, fie că era la fel cruțată în cretă (asemenea ca la Basarabi – Murfatlar), fiind apoi distrusă de căutătorii de comori. Altarul, mai îngust decât compartimentul principal, este deteriorat în partea dreaptă și, mai larg aici, se prezintă actualmente într-o formă puțin asimetrică. La o primă comparație vizuală a planului cu cele ale bisericilor de la Basarabi – Murfatlar, cât și de la Dumbrăveni (Chiriac 1988-89, 249-269), secolele X – XI, cea de la Peștera lui Bechir, având altarul orientat spre nord, pare mai arhaică și ar fi anterioară acestora. Ceea ce s-a mai păstrat la ora actuală din decorația sculptată pe trei pereți ai naosului sunt niște capiteli de forma unui trunchi de piramidă inversată, imposte, care se unesc între ele prin benzi în retragere. De o parte și alta a altarului ele aveau, probabil, colonete până jos, pe podea, ce se sprijineau pe baze în trepte și, posibil, o a treia colonetă în dreapta naosului (privită din altar) se sprijinea, de asemenea, pe o bază în trepte, fără să se fi păstrat nici capitelul, dar care adosa un dulăpior cu două polițe, servind de proscomidie, cum a fost descris de V. Curdinovschi, acum în mare parte distrus. Celelalte 12 capiteli de pe peretele lateral aveau colonete scurte, până spre mijlocul peretelui, păstrate cu câte un fragment destul de mic numai în colțuri (fig. 5).

Fig. 5. Reconstrucția grafică a peretelui lateral cu capiteli sculptate și icoană.

Graphic representation of the lateral wall with sculpted chapitels and an icon.

Capitelurile de la acestea din urmă se deosebesc de cele din fața altarului, care, deși se unesc cu celelalte prin benzi în retragere, forma lor pare mai elegantă, probabil că ele să fi avut

altfel de ornamente, dată fiind amplasarea lor favorizată. Cele de pe peretele lateral, mai multe, au, ca și benzile care le unesc, - o structură de trepte în retragere din toate trei părți. Sistemul decorativ, sculptat destul de iscusit în cretă, se prezintă ca o realizare artistică remarcabilă, compozițional bine încheată pe cei trei pereți până la fereastră (fig. 6).

În ceea ce privește structura templonului, îi vom prezenta și alte valențe nu mai puțin importante. Mai întâi vom propune unele criterii preliminare de datare. Biserița cu decorație sculptată de la Soroca are altarul orientat spre nord, asemenea bisericilor mai sunt și în Munții Buzăului (Ștefan 1980; Lupu 1994, 17-33), ele datându-se în perioada secolelor V-IX, răstimpul când se stabilește definitiv orientarea altarelor spre est. Pentru biserica de la Peștera Bechir noi avem posibilitatea de a restrânge limita de jos a existenței sale, pe baza prezenței icoanelor, remarcate prin chenare puțin adâncite în altar: în ax; inclusiv, altele două pe peretele din fața altarului și pe cel lateral, între colonetele sculptate, propriu - zis, pe templon. Astfel, datarea cea mai apropiată a Peșterii Bechir poate corespunde, în faza superioară a altarelor orientate spre nord, atunci când s-ar fi putut generaliza și începerea amplasării icoanelor pe temploane.

Fig. 6. Foto. Element sculptat de asupra ferestrei.
Photo. Sculpted element on the window.

Conform celor descrise mai sus, rezultă, că structura compusă din colonete și icoane de la biserica rupestră ce se află lângă orașul Soroca reprezintă un templon bizantin, apărut

terminologic în limba greacă din latinescul *templum*, denumire dată după colonadele asemănătoare cu cele de la lăcașele de cult precreștine. Această construcție a luat naștere la dezvoltarea pe verticală a unui cancel, separând sanctuarul (bema) unei biserici ortodoxe de spațiul rezervat credincioșilor (naosul). O istoriografie cu privire la temploane a prezentat-o V. M. Kovaleva (Ковалева 1977, 55). Apariția și evoluția templonului în arealul ortodox până la iconostas a fost studiată în special de V. N. Lazarev (Лазарев 1967, 162-196; 1970, 128-139; 1971, 110 – 136). Evidențiind crearea a două feluri de bariere ale altarului în perioada creștinismului timpuriu, de tip vestic și estic, acest autor a specificat geneza templonului bizantin din construcția bazată pe colonade, iar imaginile sfinților fiind inițial în relief, pictate sau încrustate în arhitravă sub forma medalioanelor. Drept model clasic ele s-au propagat în biserica Sf. Sofia din Constantinopol, construită în anul 537. Dacă în bisericile mari toată structura barierei altarului se făcea din marmură, în cele provinciale se realiza din lemn. V. N. Lazarev recunoaște, totuși, că în intercolumnie (e și cazul nostru) icoanele au putut apare mai timpuriu în temploane de lemn. În realitate, modele de temploane au fost mai multe, pe care le-a prezentat L. V. Betin. Unii autori antici ca Sofronie din Ierusalim descrie un templon cu icoane în biserică încă înainte de anul 629 (Бетин 1970b, 57). La baza dezvoltării lor s-a aflat elaborarea simbolisticii și dogmaticii altarului, care s-a definitivat, cum se consideră, la începutul secolului al VIII-lea (Бетин 1970a, 43).

Noi mai putem adăuga aici și lipsa din bisericuța noastră a unor imagini fitoforme sau animaliere, motive ce au fost inițiate de iconoclaști (în lupta împotriva icoanelor), apoi propagate pe larg ca parte a artei laice, atât în temploane, dar care au rămas și mai târziu la iconostase (până astăzi). Astfel, construcția modelului de templon, asemănător cu cele de lemn, l-ar fi adus lângă Soroca unii călugări refugiați de la prigoana iconoclaștilor. Luând în considerație, totuși, schema nedezvoltată de numai două-trei icoane la noi, putem admite construcția bisericii de la Peștera Bechir de lângă Soroca, cât și a templonului, nu prea târziu după cel din Sf. Sofia, în secolul al VII-lea. Ca ultimă remarcă, să precizăm că, templonul de la bisericuța de lângă Soroca a fost realizat și pe peretele lateral în imitație, fără destinația lui directă, ca barieră între altar și naos, în fond, și din cauza dimensiunilor mici ale bisericuței, cât și pentru a înfrumuseța lăcașul și a pune icoane.

Mănăstirea rupestră de la Butuceni (Orhei).

Interesul pentru cunoașterea complexului monastic rupestru din satul Butuceni (Orhei) s-a început din secolul al XIX-lea, ori o activitate umană de asemenea anvergură, ce a rămas din săparea stâncii de piatră nu putea să rămână neobservată. Este evident, că localnicii din sat îl știau de mai devreme, urmele de ferestre și intrări de pe suprafața exterioară a stâncii se vedeau de la distanță (fig. 7), iar unii dintre locuitori au și surmontat cu siguranță stânca ca să viziteze

construcția, după care, sătenii, au hotărât să continue tradiția și, prin alte eforturi de muncă, au străpuns o nouă intrare de acces liber din direcția satului, continuând practica creștină de acum într-o biserică parohială (Курдиновский 1906, 1313-1317).

Fig. 7. Foto. Ferestre exterioare ale mănăstirii rupestre de la Butuceni (Orhei).
Photo. Exterior windows of the cave monastery of Butuceni (Orhei).

În RSS Moldovenească, unde aproape toate mănăstirile (exceptând una din ele) și majoritatea bisericilor au fost închise, cercetarea științifică a edificiilor religioase era interzisă,

cu unele excepții, tangențial, când unii autori publicau ediții de istoria artei. O istoriografie a acestei probleme noi am scris-o într-o lucrare de doctorat, susținută la Universitatea „A. I. Cuza” din Iași, și publicată ulterior într-o monografie (Ghimpu 2000, 16-42). Despre acest așezământ monastic de la Butuceni au scris, mai puțin sau mai mult preocupați unii istorici de artă, însă despre reala importanță a lui în cadrul *practicii religioase creștine* din țara noastră, sau despre valențele lui universale ori cronologice, pe care le are, încă nu s-a conștientizat încă. După proclamarea independenței Republicii Moldova, de un real folos s-a dovedit cercetarea, realizarea și publicarea unui plan complex și al releveului ansamblului monastic rupestru de către colaboratorii Institutului de Istorie a Artei din Chișinău (Ghid 1995, 20), corectând o altă variantă de plan mai simplistă din anii 1886-1887, extrasă din arhive de către Vasile Curdinovschi (Курдиновский 1918, 4).

Din istoria creștinismului se cunoaște că adaptarea și construcția de biserici în perioada antică s-a început mai întâi în locuințele personale, apoi în unele case de rugăciune pentru unele colective, și, mai mari, au culminat cu bazilicile paleocreștine, ce preluau locul edificiilor publice civile. Geneza lor poate fi studiată mai concludent după prezența absidelor semicirculare. De regulă, se admite că biserica paleocreștină s-a adaptat initial de la casa romană dreptunghiulară cu absidă semicirculară, ulterior ca semn distinctiv al altarului. Însă, în Siria, Mesopotamia și în alte părți, acolo unde au fost nuclee timpurii creștine mai dezvoltate, primele biserici ale noii religii s-au construit și după altă formă a casei romane tradiționale, dreptunghiulare, așa-numitele biserici fără absidă, cu altar pătrat sau dreptunghiular (Якобсон 1983, 79-81, 83-84).

Dacă bisericile antice, ce au urmat în temei tradiția cultă a creștinismului de tip urban roman și romano-bizantin, de unde s-a propagat și în localitățile rurale (Gudea 2011, 112), este (s-au poate fi) mai clară, constituirea celor medievale timpurii, ca și cele rupestre, aici situația mai trebuie studiată. Este mai greu de evaluat, pe de o parte, cronologic, apoi și din cauza condițiilor instabile a marilor migrații ale popoarelor spre lumea bizantină, ce au produs mai multe perturbări social-politice și etnice, iar pe de altă parte, în plan subiectiv, s-au comis și unele erori de concepție, urmările cărora se resimt și astăzi. Avem în vedere aici aprecierile despre construcția de biserici medievale, la care aproape că s-a pus greșit semnul egalității între evoluția lor și cele din epoca antică, în special în ce privește originea pronaosului (Theodorescu 1974, 94; Theodorescu 2002, 120-123), despre care am scris și în alte lucrări. Să mai remarcăm că, perioada medievală timpurie, este și mai greu de explicat arheologic, însă, cu toate acestea, pentru înțelegerea evoluției creștinismului, ea poate fi demonstrată deja și prin unele biserici paleocreștine, de zid sau rupestre. În primul rând, cum considerăm noi, prin forma altarului și orientarea lor geografică.

Fig. 8. Foto. Altarul pătrat de la biserica mănăstirii de la Butuceni (Orhei).
Photo. The square altar at the monastery church at Butuceni.

Asemenea cum este și biserica rupestră de la mănăstirea din Butuceni (Orheiul Vechi), ce are un altar pătrat de tip sirian (fig. 8), dar și un dormitor comun al călugărilor, care au durat de la legislația împăratului Iustinian I, între secolul VI și XII în Bizanț, după care ele (dormitoarele comune), vor dispărea (Каждан 1971, 54-55), adică, se va schimba structura lor. Eugen Bâzgu, un cercetător cu mai multe contribuții al ansamblurilor rupestre, a apreciat, totuși, fără dovezi concludente, că biserica de aici ar fi avut de la început în componenta de plan și pronaos (Bâzgu 1997, 130-139). Însă, construcția bisericii, cu stâlpul în mijlocul biserii, acolo unde trebuia să fie ușa, denotă altceva, dar și, ținând cont de amplasamentul ei la înălțime (greu de urcat pentru femei) (Ghimpu 2000, fig. 69; Ghimpu 2017, 69, Ghimpu 2019, 107-111), că inițial ea nu putea avea pronaos, decât din anul 1821, după o lungă perioadă de părăsire având căile de acces de pe stâncă prăbușite, iar apoi s-a săpat o intrare dinspre sat, din partea opusă, și a fost transformată în biserică parohială (Курдиновский 1906, 1313-1316), cu adausul unui pronaos.

Astfel, mănăstirea rupestră de la Butuceni (Orhei), având biserica cu altarul pătrat orientat spre est și cu un dormitor comun al călugărilor de aproximativ 12 chilii, s-a contruit în tradiția bizantină cea mai tipică, așa cum e consemnată în legislația împăratului Iustinian (527 – 565), care a reglementat și unele norme pentru organizarea mănăstirilor. Și altarul pătrat,

reprezintă un element de vechime al ei, dintre primele din cele construite după modelul casei romane dreptunghiulare, asemenea cu altarul bisericuței de zid de la Sobari, ce a avut un rol episcopal. Tot un element de construcție timpurie este și dormitorul comun cu 12 chilii inițial (fig. 9), rămas așa în istoria arhitecturii, de parcă a încremenit, sculptat într-o epocă din acele secole, deoarece în bisericile construite de zid ele au dispărut demult, fiind înnoite și prefăcute, după cum astăzi le găsim numai consemnate documentar, sfârșind existența lor în secolul al XII-lea. În cazul cu numărul de chilii în număr de 12, la fondare, ea a prezentat una din primele organizări monastice, repetând sfânta scriptură, de comuniune a Mântuitorului cu cei doisprezece apostoli, o practică stabilită la începuturi de Vasile cel Mare în secolul IV (Bălan 1982, 185-189). Asemenea model de organizare monastică, cu un număr de 12 persoane se mai întâlnește și în Munții Buzăului (stabilit numai după locul de masă cu scobituri în trunchiul de lemn) (Ștefan 1980, 57), o zonă, de asemenea, cu mănăstiri rupestre dintre cele mai vechi, din spațiul comunitar al românilor, aflat în afara granițelor statului bizantin, ca și teritoriul nostru de la nordul Mării Negre.

Fig. 9. Plan și secțiune longitudinală a complexului monahal de la Butuceni.
Plan and longitudinal section of the monastic complex of Butuceni (Orhei).

În acest mod, toate elementele constitutive ale acestei mănăstiri rupestre de la Butuceni și de planificare arhitectonică, reflectă, cum se vede, o tradiție creștină și de cultură bizantină și,

deci, adusă de o comunitate monastică de călugări de la sudul Dunării, iar importanța ei a avut o valoare covârșitoare asupra comunităților românești din teritoriul înconjurător, putând fi un model de urmat (ca la Sobari), și primind ulterior și călugări din mediul local. Spre acest lucru ne înclină urmele unor chilii din ansamblul interior, iar numărul de persoane mai apoi s-a mărit, cum se vede, ce se mai poate observa după semnele în peretele din spate al pronaosului (alte locuri pentru chilii), suprimate când sătenii au lărgit suprafața pentru a transforma biserica cu funcție parohială. Având limita de existența generală, databilă între secolul VI și XII, noi putem opta pentru cea mai timpurie perioadă de început în aceste secole, fondată în secolul VI-VII, apropiată de cronologia bisericilor de la Callatis Dobrogea și cea de la Sobari, dar și posibil și logic cu o durată mai lungă de activitate, datorită condițiilor mai sigure de amplasare în stânca de calcar de la Butuceni, locuind la înălțime și mai bine protejată de năvălitori. Mai târziu, când s-au prăbușit căile de acces, călugării au fost nevoiți să părăsească acest stabiliment monahal, iar nouă, urmașilor acelor vremuri istorice, ne-a rămas o memorie înscrisă în piatră ale uneia din primele organizări monastice cu valoare universală creștină, a epocii care se prezenta atunci cu cel mai înalt nivel al civilizației europene. În consens cu aceste considerente, păstrarea acestui ansamblu ca un monument protejat de valoare creștină mondială ne obligă să avem grijă de păstrarea lui, ca să-l putem prezenta cât mai integru generațiilor viitoare.

Concluzii. În urma prezentării bisericilor și mănăstirilor paleocreștine de la monumentul arheologic Sobari (Soroca), de la Peștera Bechir de lângă orașul Soroca, și a complexului rupestru monastic de la Butuceni (Orheiul Vechi), s-au expus o serie de evaluări creștine, arhitecturale, iconografice, folclorice și cronologice care le-au imprimat o importanță excepțională, uneori de unicat, pentru istoria plaiului nostru. Unele din aceste valențe depășesc valoarea lor locală sau națională și se pot înscrie în categorii de modele ce pot completa patrimoniul creștin ori cultural general al spațiului european sau mondial.

Bibliography/Bibliografie

Adăscăliței 1987 - V. Adăscăliței, *Istoria unui obicei: plugușorul*, Iași, 1987.

Barnea, Ștefănescu - I. Barnea, Ș. Ștefănescu, *Din istoria Dobrogei*, vol. III, București, 1971.

Barnea 1987 - I. Barnea, *Monumente creștine și viața bisericească în secolele VII – XIV*, în *Monumente istorice și izvoare creștine (mărturii de străveche existență și de continuitate a românilor pe teritoriul Dunării de Jos și al Dobrogei)*, Galați, 1987.

Barnea 1997 - I. Barnea, *Monumente rupestre de la Murfatlar (Basarabi)*, jud. Constanța, în „Sud-Est”, Chișinău, 1997/4-30.

Bălan 1982 - I. Bălan, *Vetre de sihăstrie românească, secolele IV – XX*, București, 1982.

Băieșu 2008 - N. Băieșu, *Tradiții etno-folclorice ale sărbătorilor de iarnă*, Chișinău, 2008).

Bâzgu 1997 - E. Bâzgu, *Reevaluări cronologice ale complexului monastic rupestru Butuceni-Orhei*, în „Arta *97”, Chișinău, 1997, 130-139.

Calendarul 2003 - *Calendarul în spațiul românesc de-a lungul timpului*, în „Istoria României în date”, București, 2003.

Cantemir 1872 - D. Cantemir, *Descriptio Moldaviae*, București, 1872; idem, Cantemir 1875 - D. Cantemir, *Descrierea Moldovei*, București, 1875; idem, Cantemir 1923 - D. Cantemir, *Descrierea Moldovei*, București, 1923; idem, Cantemir 1988 - D. Cantemir, 1988 - Д. Кантемир, *Дескрипция Молдовей*, Chișinău, 1988; idem, Cantemir 2004 - D. Cantemir, *Descrierea Moldovei*, București, 2004 (1909).

Chiriac 1990 - C. Chiriac, *Un monument inedit: complexul rupestru de la Dumbrăveni (jud. Constanța)*, în „Pontica”, XXI – XXII, Constanța, 1990.

Dicționar 1982 - *Dicționar al științelor speciale ale istoriei*, București, 1982.

Farmer 1999 Farmer D.N., *Dicționar al sfinților*, București, Ed. Univers enciclopedic.

Ghid 1995 - *Ghid de monumente și situri istorice din Republica Moldova*, Chișinău, 1995.

Ghimpu 1998 - V. Ghimpu, *Mănăstirea rupestră de la Peștera lui Bechir din Soroca*, în „Tyragetia”, VI– VII, Chișinău, 1998.

Ghimpu 1999 - V. Ghimpu, *Descoperirea primei biserici din sec. VIII – IX la Nistru și importanța ei în cadrul istoric al românilor de la est de Carpați*, în „Moldova'99 – Sărbătoarea bimileniului creștin”, București, 1999.

Ghimpu 2000 - V. Ghimpu, *Biserici și mănăstiri medievale în Basarabia*, monografie, Chișinău, 2000.

Ghimpu 2012 - Ghimpu 2012 - V. D. Ghimpu, *Un templon în biserica paleocreștină de lângă Soroca*, în „Buletinul Comisiei Monumentelor Istorice”, nr.1-2, București, 2012, 9-17.

Ghimpu 2016 - Ghimpu 2016 - V. D. Ghimpu, *Biserici paleocreștine din spațiul românesc în evul mediu timpuriu*, în „Tyragetia”, s. n., vol. X (XXV), Chișinău 2016, 303-314.

Ghimpu 2017 - V. D. Ghimpu, *Lăcașuri creștine și izvoare medievale necunoscute ale românilor*, Chișinău: Tyragetia-Destin, 2017.

Ghimpu 2019 - V. D. Ghimpu, *Mănăstirea rupestră din Butuceni (Orhei) structură, datare, valoare arhitecturală și importanță istorică*, în Muzeul Național de Artă al Moldovei. Conferința științifică anuală, culegere de comunicări, edițiile 2018, 2019”, Chișinău, 2019, p. 107 - 111.

N. Gudea, *Christiana Minora. Studii, articole și note în legătură cu creștinismul timpuriu din Dacia romană, Dacia postromană și unele provincii vecine*, Cluj- Napoca, Ed. Mega, 2011.

Kernbach 1983 - V. Kernbach, *Dicționar de mitologie generală*, București, 1983.

Lupu 1994 - E. Lupu, *Observații asupra vestigiilor rupestre din zona Carpaților de Curbură*, în „Musaioș”, vol. IV, part. II, Buzău, 1994, pp. 17-25.

Niculiță 1996 - I. Niculiță, *Situl de epocă romană de la Sobari și unele aspecte ale romanizării în spațiul de la Est de Carpați*, în *Probleme actuale ale istoriei, economiei și culturii moldovenilor de la Est de Prut. Romanizarea la Est de Carpați*, caietul 2, materialele sesiunii din 3 iulie 1996, Chișinău, 1996.

Niculiță, Popa 2000 - I. Niculiță, A. Popa, *Prezență romană în zona nord-pontică*, Chișinău, 2000.

Niculiță-Voronca 2008 - E. Niculiță-Voronca, *Datinile și credințele poporului român: adunate și așezate în ordine mitologică*, vol I; vol. II, București, 2008.

Opaț 1984 - C. Opaț, *Două amulete din sticlă din nordul Dobrogei*, în Peuce, IX, 1984, 337-338.

Pop 1989 - D. Pop, *Plugușorul – sinteză folclorică românească*, în, idem, *Obiceiuri agrare în tradiția populară românească*, Cluj-Napoca, 1989.

- Popa 2001 - A. Popa, *Romains ou barbares? Architecture en pierre dans le barbaricum à l'époque romaine tardive (sur le matériel archéologique du Nord-Ouest du Pont Euxin)*, Chişinău, 2001.
- Preda 1980 - C. Preda, *Callatis. Necropola romano-bizantină*, Bucureşti, 1980.
- Păcurariu 1991 - M. Păcurariu, *Istoria Bisericii Ortodoxe Române*, Bucureşti, 1991.
- Ştefan 1980 - C. Ştefan (red.), *Vestigii rupestre din Munţii Buzăului*, Buzău, 1980.
- Stoian 2007 - I. M. Stoian, *Dicţionar religios. Termeni religioşi, credinţe populare, nume proprii*, Bucureşti, 2007.
- Şovan 1987 - I. O. Şovan, *Un mormânt cu medalioane romane de sticlă din necropola de la Mihălăşeni (jud. Botoşani)*, în "ArhMold", XI, Iaşi, 1987.
- Ştefan 1980 - C. Ştefan (coord.), *Vestigiile rupestre din Munţii Buzăului*, Buzău, 1980.
- Teodor 1991 - D. Gh. Teodor., *Creştinismul la est de Carpaţi, de la origini până în secolul al XIV-lea*, Iaşi, 1991.
- Teodor 2001 - D. Gh. Teodor, *Medaillon byzantines a simboles chretiens des IV-VIe de l'espace carpato-danubienno pontique*, în "Etudes byzantines et post-byzantines", IV, Iaşi, 2001.
- D. Theodorescu, *L'Edifice Romano-Byzantin de Callatis*, în: „Dacia, Revue d'Archeologie et d'Histoire Ancienne”, N.S., VII, Bucureşti, 257-300.
- R. Theodorescu, *Bizanţ, Balcani, Occident, la începuturile culturii medievale româneşti (secolele X – XIV)*, Bucureşti, 1974.
- R. Theodorescu, *Un mileniu de artă la Dunărea de Jos (400 – 1400)*, Bucureşti, Ed. Gramar, 2002.
- Бетин 1970 а - Л. В. Бетин, *Об архитектурной композиции древнерусских высоких иконостасов*, în „Древне-русское искусство. Художественная культура Москвы и прилегающих к ней княжеств XIV-XVI вв.“, Moscova, 1970а.
- Бетин 1970 б - Л. В. Бетин, *Исторические основы древнерусского высокого иконостаса*, în „Древне-русское искусство. Художественная культура Москвы и прилегающих к ней княжеств XIV-XVI вв.“, Moscova, 1970 б.
- Гимпу 2013: В. Гимпу, *Древнейшая церковь Пещеры Бекира возле города Сорока*, în “Археологические вести”, 19 (2013), Sankt Petersburg, 2013.
- Каждан 1971 - А. П. Каждан, *Византийский монастырь XI-XII вв. как социальная группа*, în „Византийский Временник”, т. 31, Moscova, 1971, 54-55.
- Ковалева 1977 - В. М. Ковалева, *Алтарные преграды в трех новгородских храмах XII века*, în *Древне-русское искусство, проблемы и атрибуции*, Moscova, 1977.
- Курдиновский 1906 - В. Курдиновский, *Окрестности Старого Орхья*, în „Кишиневские Епархиальные Ведомости”, № 41, Chişinău, 1906, pp. 1313-1317.
- Курдиновский 1918 - В. Курдиновский, *Общий очерк о пещерных храмах Бессарабии*, în В. Курдиновский (red.), *Труды бессарабского церковного историко-археологического общества*, 10 выпуск, Chişinău, 1918, 4.
- Лазарев 1967 - В. Н. Лазарев, *Три фрагмента расписных эписилиев и византийский темплон*, în “Византийский временник”, том XXVII, Moscova, 1967.
- Лазарев 1970 - В. Н. Лазарев, *Два новых памятника русской станковой живописи XII-XIII веков (к истории иконостаса)*, în В. Н. Лазарев, *Русская средневековая живопись. Статьи и исследования*, Moscova, 1970.
- Лазарев 1971 - В. Н. Лазарев, *Три фрагмента расписных эписилиев и византийский темплон*, în В. Н. Лазарев, *Византийская живопись*, Moscova, 1971.
- Рикман 1970 - Э. А. Рикман, *Поселение первых столетий нашей эры Собарь в Молдавии (о связях черняховцев с античным миром)*, în “Советская археология”, 2, Moscova, 1970.
- Рикман 1975 - Э. А. Рикман, *Этническая история населения Поднепровья и прилегающего Подунавья в первых веках нашей эры*, Moscova, 1975.

А. Л. Якобсон, *Закономерности в развитии раннесредневековой архитектуры*, Leningrad, 1983.